

De geurvlakken van Geelhoed

Drs. G. C. Elte

Inleiding

Op 31 oktober 1988 heeft de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken, de heer Evenhuis, de Commissie Advisering Stroomlijning Accountantswetgeving (CASA) ingesteld. Deze commissie, in de wandeling naar de voorzitter de commissie-Geelhoed genoemd, is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, waaronder die voor het midden- en kleinbedrijf, alsmede twee registeraccountants (RA), aangewezen door het NivRA, en twee accountant-administratieconsulenten (AA), aangewezen door de Raad AA.

Aanleiding tot de instelling van CASA was de implementatie van de 8ste EG-Richtlijn en de nationale dereguleringspolitiek. In dat verband sprak reeds in 1984 de werkgroep Nicaise de voorkeur uit de twee accountantswetten te vervangen door één wet, waarin het kennisniveau van de toekomstige accountant zou komen te liggen tussen dat van de huidige AA en de huidige RA en voorts zou aansluiten bij de voorschriften van de 8ste EG-Richtlijn. In de nieuwe regelgeving diende voldoende aandacht geschonken te worden aan begeleiding, advisering en verificatie ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf.

Niveau van de 8ste EG-Richtlijn-controleur

Door de commissie-Geelhoed werd een subcommissie opleiding/overgangsrecht ingesteld met een driedelige taakoverdracht. De subcommissie, bestaande uit 2 RA's en 2 AA's, diende te rapporteren over:

1^e de eindtermen van de theoretische opleiding conform artikel 6 8ste EG-Richtlijn, uitgaande van een studiebelasting van maximaal 4 x 1.700 uur;

2^e de inrichting van de praktijkopleiding over een periode van 3 jaar; hierop wordt in dit artikel niet verder ingegaan;

3^e de hoofdlijnen van overgangsrechtelijke eisen voor AA's, vanuit een maximaal faciliterende benadering.

Belangrijk voor de subcommissie was het akkoord in de commissie-Geelhoed over de formule 4+3: een theoretische opleiding met een studiebelasting, vergelijkbaar met vier jaar full-time studie, en een praktijkopleiding van drie jaren, waarin geen nieuwe maar wel verdieping van de studiestof uit de opleiding wordt toegevoegd. Aangezien een soortgelijke full-time theoretische opleiding op dit moment niet bestaat (en wel gewenst is) diende uitgegaan te worden van een denkmodel.

In artikel 4 8ste EG-Richtlijn is aangegeven de vereiste van het niveau om tot de universiteit te worden toegelaten leidend tot een vakbekwaamheidsexamen, waarvan het niveau overeenkomt met een afgesloten universitaire opleiding.

Op basis van deze uitgangspunten heeft de subcommissie in een viertal criteria het niveau en de globale eindtermen van de examens voor de toekomstige 8ste EG-Richtlijn-controleur omschreven. Zij heeft dit gedaan door over het in artikel 6 8ste EG-Richtlijn genoemde vakkenpakket aan te geven:

- de globale eindtermen per vak;
- een indicatie van de daarbij behorende litera-

G. C. Elte studeerde economie en accountancy aan de Universiteit van Amsterdam. Werkzaam als vennoot bij KPMG. Klynveld te Amsterdam. Oud-voorzitter Abon en lid van de sub-commissie opleiding/overgangsrecht van de commissie Geelhoed.

- tuur, die bepalend kan worden geacht voor het niveau en de diepgang;
- het niveau van stofbeheersing;
 - een indicatie van het normatieve aantal studiebelastinguren per vak.

Het benodigde aantal studiebelastinguren is door de subcommissie voor de normatieve student unaniem op 5.650 berekend.

De commissie heeft de conclusie van de subcommissie, dat het theoretische deel van de opleiding binnen het denkmodel van vier jaar full-time onderwijs te realiseren valt, overgenomen. Het rapport van de subcommissie is als bijlage bij het commissierapport integraal gepubliceerd.

De uitkomsten van het overleg in de subcommissie hebben geleid tot een toekomstig niveau dat hoger ligt dan dat van de AA, en lager dan dat van de RA. Daarbij dient bedacht te worden, dat in de huidige RA-opleiding, onderdelen zijn opgenomen welke in de toekomst bij de praktijkstage kunnen worden ondergebracht.

Het nieuw in te stellen Examenbureau, dat in tegenstelling tot de huidige situatie met een eigen statuut onderdeel wordt van de nieuwe beroepsorganisatie, zal een nadere uitwerking moeten geven aan de eindtermen per vak, de niveaubepalende literatuur enzovoort teneinde de omvang, niveau en diepgang van de exameneisen te bepalen.

In het rapport van CASA zijn bij deze conclusie een viertal kanttekeningen gemaakt. Eén daarvan betreft de MKB-specialisatie. Het aantal studiebelastinguren van 5.650 laat bij dagonderwijs nog circa 1.100 uren beschikbaar voor verdere specialisatie in MKB-richting. Dit betekent dat na een voltooide theoretische opleiding, voorafgaande aan de praktijkstage en waarin de kernvakken externe verslaggeving, administratieve organisatie en accountantscontrole naar volle omvang zijn onderwezen en geëxamineerd, een aanvullende studie benodigd is voor de accountantswerkzaamheden ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. Een toekomstig MKB-niveau dat derhalve geheel anders zal zijn dan het huidige 'AA-niveau', waarbij thans de 'overkill' aan E.V., A.O. en A.C. is vermeden.

De commissie heeft met dit vraagstuk zwaar geworsteld gezien de tekst onder paragraaf 8 en 9 van adviesvraagstuk I.

Hierbij heeft een rol gespeeld de inschatting van de vraag naar MKB-diensten, indien de band met het wettelijke kader wordt verbroken. AA's zien dan kennelijk geen toekomst meer voor hun beroep. Van RA-zijde is gesteld dat, blijkens de succesvolle en rendabele AA-praktijken, een deel van de markt duidelijk behoefte heeft aan een eigen MKB-accountant, opgeleid met circa 4.000-4.200 studiebelastinguren. Het verlaten van deze markt door de AA's doet mogelijk tijdelijk een vacuüm ontstaan, dat dan ongetwijfeld snel door een tweede, maar ongeordende categorie bedieners van het midden- en kleinbedrijf zal worden opgevuld. Mogelijk heeft hierbij ook de voorafgaande positionering van de AA-titel als opleidingstitel binnen het nieuwe wettelijke kader een rol gespeeld. Het handhaven van de beroepstitel AA op het niveau van 4.000-4.200 studiebelastinguren zou voor de markt een stuk duidelijker zijn dan de zotte situatie dat de huidige AA's middels een uitsterfregeling en nieuwe theoretisch opgeleiden onder de 8ste EG-Richtlijn de komende 30 jaren dezelfde aanduiding AA achter hun naam kunnen plaatsen.

In 1988, voorafgaand aan de werkzaamheden van CASA, heeft de staatsexamencommissie AA een rapport met de toekomstige exameneisen voor AA's gepubliceerd. Uitgangspunt bij dit rapport is de waargenomen marktbehoefte. De opleidingen zouden zich dienen te richten op die vakken uit de 8ste EG-Richtlijn, die niet de controletaak van de certificerende accountant betreffen. Een logisch hieruit voortvloeiend model voor accountantsopleidingen in Nederland op basis van dit rapport zou er als volgt uit kunnen zien:

Een tweede kanttekening, die bij het rapport van de subcommissie is geplaatst, betreft de mening van AA-zijde dat een normatieve studiebelasting van ca. 4.400 uur ook verantwoord zou zijn. Deze invulling van de omvang en het niveau van het 8ste EG-Richtlijn-vakkenpakket komt wonderwel overeen met de huidige AA-exameneisen. Hiermee zijn onderwijsdeskundigen in de subcommissie, die het niveau bepaalden op 5.650 uur, gedesavouereerd ten behoeve van de overgangsregeling.

Overgangsregeling

De overgangsrechtelijke regelingen werden eveneens door de subcommissie voorbereid. De regeling gaat uit van een drietal categorieën personen, onderscheiden naar twee criteria: beroepservaring en inschrijvingsjaar als AA.

De inhoudelijke criteria zijn zoveel mogelijk afgestemd op de regelingen zoals beschreven in de rapporten van de commissie-Traas I en -Traas II. Deze rapporten zijn in de jaren tachtig door beide beroepsorganisaties aanvaard als overgangsrechtelijke regelingen in het kader van de uitkomsten van de commissie-Maeyer. Uiteraard dienen de omschreven deficiënties aangepast te worden aan het vakbekwaamheidsexamen 8ste EG-Richtlijn, omdat Traas I en II naar omvang en niveau afgestemd zijn op het RA-examen.

De regeling voor de oudste categorie AA's heeft de commissie de meeste problemen opgeleverd, gezien de leeftijd en de positie van de betreffende personen binnen hun maatschap en beroep. Via een toetsing door een commissie van onderzoek is uiteindelijk gekozen voor de formulering: een opleiding van 80 onderwijsoverdrachtsuren. Dit compromis rept derhalve niet over studiebelasting en vereiste rechtvaardiging middels overgangsrechtelijke en niet-overgangsrechtelijke wettelijke bepalingen, alsmede een uitvoerige correspondentie met EG-functionarissen. Het rapport beperkt zich voor deze categorie tot de vaststelling van de deficiënties in opleiding, maar geeft geen eenduidige omschrijving van de omvang en diepgang. Deze taak wordt overgelaten aan een daartoe tijdelijk in te stellen exa-

mencommissie welke wordt samengesteld uit een gelijk aantal personen voorgedragen door het NivRA en de Raad AA onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Dit model is overeenkomstig de ECA, de examencommissie voor AA's die momenteel doorstromen naar het RA-examen. De ervaringen in ECA wettigen de verwachting dat bij een samenstelling uit onderwijs- en examendeskundigen een goede samenwerking in de nieuwe examencommissie tot stand kan komen.

Verwerking van conclusies in het rapport

De verwerking van conclusies en overwegingen in het rapport van de commissie heeft niet altijd tot een heldere formulering geleid. Waar (helaas) over de laatste punt en komma moest worden onderhandeld, laat de tekst zulks onverbloemd zien. Hierbij betreft het soms de inhoud van de afspraken, maar veelmeer de redactionele verwoording van de overeenstemming. Zo schrijft de subcommissie in haar rapport over 'accountantscontrole en administratieve organisatie', terwijl A.O. in het commissierapport om cosmetische redenen tussen haakjes geplaatst diende te worden. Ook kon de omschrijving Staatsexamencommissie AA als orgaan dat de deskundigen voor de Examencommissie zou aanwijzen geen genade vinden en is dat nu de Raad AA geworden.

Buitengewoon gênant is de totstandkoming van paragraaf 7 bij adviesvraagpunt II geweest. De richtlijn verwijst ondubbelzinnig naar universitair ingangs- en uitgangsniveau of gelijkwaardig niveau anders dan in een WO-kader. Niet gesproken wordt over de instituten, waar een dergelijke opleiding gevolgd zou kunnen worden. In de commissie is even de rol van het HBO (lees HEAO) in het kader van de theoretische opleiding aan de orde geweest, hoewel opleidingen geen (examens wel) onderwerp voor de commissie zijn. De NivRA-gedelegeerden hebben onmiddellijk de mogelijkheid van verplaatsing van de opleiding naar het HEAO onaanvaardbaar verklaard. Het NivRA-bestuur heeft daarop aansluitend een dergelijke verwijzing door de commissie als breekpunt voor verdere medewerking aan de uit-

voering van het rapport aangeduid. De kwaliteit van de toekomstige beroepsuitoefening zou hiermee duidelijk in het gedrang komen. Toch diende het HBO een paragraaf in het rapport te krijgen, alleen en uitsluitend, aldus de secretaris, omdat het onderwerp door één van de deelnemers in de commissie aan de orde is gesteld. Het eerste concept van de paragraaf kwam onder de titel 'Theoretische opleiding ook in HBO-kader' en was dus onaanvaardbaar. Maar dankzij de sturing van voorzitter Geelhoed hebben alle gedelegeerden zich kunnen vinden in het zevende concept van deze paragraaf, nu onder het kopje 'Het niveau van de opleiding'. Daarin staat nu vermeld, dat het huidige HEAO niet voldoet aan het voorgeschreven eindniveau (vakkenpakket, niveau docenten, didactische leervormen, enzovoort), maar dat het niet uitgesloten is dat het HEAO ooit in de toekomst wel voldoet aan de criteria van opleiding. Zulks is denkbaar wanneer aan HBO-instituten de opleidingen tot advocaat, notaris, arts, enzovoort worden overgedragen.

Conclusie

De commissie-Geelhoed heeft wat betreft het niveau van de 8ste EG-Richtlijn controleur en het overgangsrecht een goed rapport afgeleverd, getoetst aan waarborgen voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening als wettelijk controleur. Ook in internationaal verband (EEG en USA) wordt een goed exportartikel gehandhaafd. De uitkomsten sluiten aan bij de behoeften van de rechtspersonen, die aan wettelijke controle zijn onderworpen. De conclusies zijn evenwel onderdeel van een compromis in de commissie over vrijwel alle adviesaanvraagpunten. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat bij de wetsvoorbereiding en de parlementaire behandeling onvoldoende voor ogen wordt gehouden dat door een relatief kleine wijziging het gehele gebouw niet overeind blijft. Verdere verlaging van het niveau dan nu reeds ten opzichte van het huidige RA-niveau, is evenmin bespreekbaar als een verdergaand faciliterend overgangsrecht. Daarmee plaatst men het accountantswezen letterlijk buiten de wet. Een wettelijk kader, dat voorwaardenscheppende regels van een lager niveau stelt dan de behoeften

van de markt en de potentie van de aanbieders, is strijdig met het algemeen belang.

De veelheid aan woorden in het rapport, welke veelal ten behoeve van de achterban als cosmetisch middel nodig bleken, zullen voor de onderwijskundigen van de beroepsgroepen overbodig zijn. Zij spiegelen zich meer aan de realiteitszin binnen de samenwerkingsvormen tussen AA's en RA's, zoals deze in de praktijk tot stand zijn gekomen, dan aan de gevoeligheden van verkopers van luchtballonnen. Tot de realiteitszin behoort ook een goed privaatrechtelijk geregeld beroep zoals dat van de AA's nu, gericht op het MKB en waarvoor de Raad AA maar nog meer de NOVAA zich met succes heeft ingespannen.

Het is dan ook te hopen dat een geordend MKB-beroep, opgeleid met een studiebelasting van ca. 4.200 uur, behouden blijft voor de markt. Als daar de AA-titel aan verbonden moet worden, dan moet dat maar.